

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18681972>

O‘SMIRLARNING AXLOQIY SHAKLLANISHIGA IJTIMOIIY TARMOQLARNING TA‘SIRINING PSIXOLOGIK JIHATLARI

Mamanazarov Uchqun Burxon o‘g‘li

Oriental universiteti Pedagogika fakulteti

“Pedagogika va psixologiya” kafedrası

*kata o‘qituvchisi, psixologiya fanlar bo‘yicha
falsafa doktori (PhD)*

E-mail: uchkunmamanazarov@gmail.com

Shavkatov Sunnat Xurshid o‘g‘li

Oriental universiteti talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada o‘smirlar tarbiyasining psixologik jihatlari, ularning ma‘naviy-xulqiy dunyoqarashini shakllantiruvchi omillardan biri bo‘lmish ijtimoiy tarmoqning psixologik jihatlari haqida so‘z yuritildi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik davri, ma‘naviy tarbiya, ijtimoiy tarmoq.

PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE INFLUENCE OF SOCIAL NETWORKS ON THE MORAL FORMATION OF ADOLESCENTS

ABSTRACT

The article talks about the psychological aspects of the upbringing of teenagers, the psychological aspects of the social network, which is one of the factors that shape their moral and moral worldview.

Key words: Adolescence, spiritual education, social network.

Bugungi axborot asrida dunyoning bir nuqtasida yuz berayotgan voqea va hodisalar to‘g‘risida boshqa bir nuqtada turib xabardor bo‘lish mumkinligi hech kimga sir emas. Bu esa dunyoda sodir bo‘layotgan jarayonlarning yanada globallashuviga imkon yaratib bermoqda. Axborot asrida yoshlar ongiga o‘z ta‘sirini o‘tkazuvchi bu kabi tashqi va ichki omillar oqibatida, hali o‘z imkoniyatlarini to‘liq anglab yetmagan yosh avlod o‘rtasida noxush xolatlarning bo‘lib turganligi to‘g‘risida ma‘lumotlarni uchratamiz. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-2021

– yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha “ Harakatlar strategiyasi ” da keltirib o‘tilgan qator yo‘nalishlari doirasining to‘rtinchi ya’ni “ Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari ” ning to‘rtinchi bandida ham ta’lim va fan sohasini rivojlantirishga alohida e’tibor qaratiladi. Chunonchi, komputer texnikasi va o‘quv-uslubiy qo‘llanmalar bilan jihozlash orqali ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash yuzasidan maqsadli chora-tadbirlarni ko‘rish kabi muhim ko‘rsatmalar berilgan. Bunga yana shuni qo‘shimcha qilish mumkinki, Prezidentimiz tomonidan ijtimoiy, ma’naviy-ma’rifiy sohalardagi ishlarni yangi tizim asosida yo‘lga qo‘yish bo‘yicha beshta muhim tashabbusni ilgari surildi. Ushbu besh tashabbusning uchinchi aholi va yoshlar o‘rtasida komputer texnologiyalari va internetdan samarali foydalanishni tashkil etishga qaratilgan. Shu o‘rinda Abdulla Avloniyning tarbiya haqidagi fikrini keltirib o‘tmoqchimiz: “ Tarbiya – Pedagogika, ya’ni bola tarbiyasining fani demakdur. Bolaning salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakini tuzatmak, yaxshi xulqlarni o‘rgatmak, yomon xulqlardan saqlab o‘sdurmakdir”.

Shunday ekan ma’naviy tarbiyasi yuzasidan taklif etuvchi muayyan axloqiy fazilatlar yoshlarda kelajakka nisbatan ishonch hislarini to‘g‘ri shakllanishida va ularning barkamol bo‘lib unib-o‘shida asosiy o‘rinlardan birini egallaydi. O‘sib borayotgan shaxsning ma’naviy tarbiyasini shakllantirish muammosi ko‘p qirrali bo‘lganligi uchun, ushbu tushunchani din psixologiyasi, pedagogik psixologiya, yosh davrlari psixologiyasi, differensial psixologiya kabi psixologiyaning turli tarmoqlari o‘rganib kelmoqda.

Yoshlar o‘zi yashayotgan jamiyat o‘zgarishlarining faol ishtirokchisi ekan, uning faoliyatini muayyan g‘oyalarga asoslangan ma’naviy tarbiya va ishonch boshqaradi. Shu sababli xulqiy tarbiyani shaxs hayotining bolalik chog‘idan boshlangani maqsadga muvofiq. Agar biz ma’naviyat — inson ruhiy va aqliy olamini ifodalovchi tushuncha. U kishilarning falsafiy, huquqiy, ilmiy, badiiy, axloqiy, diniy tasavvurlarini o‘z ichiga oladi. Ma’naviyat atamasining asosida „ma’no“ so‘zi yotadi. Ma’lumki, insonning tashqi va ichki olami mavjud. Tashqi olamiga uning bo‘ybasti, ko‘rinishi, kiyinishi, xatti-harakati va boshqa kiradi. Ichki olami esa uning yashashdan maqsadi, fikr yuritishi, orzu-istaklari, intilishlari, his-tuyg‘ularini o‘z ichiga oladi. Insonning ana shu ichki olami ma’naviyatdir. Oziq-ovqat odamga jismoniy quvvat bersa, ma’naviyat unga ruhiy ozuqa va qudrat bag‘ishlaydi. Ma’naviyat ma’rifat va madaniyat bilan bog‘liq. Ma’naviyat odamlarda tap-tayyor holda vujudga kelmaydi. Unga muttasil o‘qish, o‘rganish, tajriba orttirish orqaligina erishiladi. Ma’naviyat qanchalik boyib borsa, jamiyat va millat shunchalik ravnaq topadi. Ma’naviyatli odam yashashdan maqsad nimaligini aniq biladi, umrini mazmunli o‘tkazish yo‘lini izlab topadi, muomala qilish madaniyatini egallaydi, har bir masalaga insof va adolat nuqtai

nazaridan yondoshadi. Vijdon nima, yolgʻon va rost nima, or-nomus nima, halol va harom nima — bularning hammasini bir-biridan ajrata oladi, hayotda yomonlikka boshlovchi xatti-harakatlardan voz kechadi, yaxshilikka boshlovchi amallarni bajaradi. Qisqasi, maʼnaviyatda inson hayotining mazmuni aks etadi. Vatanni sevish, vatanparvarlik inson maʼnaviyatini belgilovchi asosiy omillardan biridir. Maʼnaviyat kamol topgan jamiyatlarda qobiliyat, isteʼdod egalari shu jamiyatning, millatning yuzi, gʻururi, obroʻ-eʼtibori hisoblanadi. Maʼnaviyatli jamiyatda aql, sogʻlom fikr, adolat va yaxshi xulq ustuvordir. Bunday jamiyatda xalqning ertangi kunga ishonchi kuchli boʻladi, odamga nomunosib turli illatlar barham topadi. Millatning asrlar davomida shakllangan ildizlari, uning tarixiy tajribalari va ijtimoiymadaniy rivojlanishsiz maʼnaviyatni tasavvur qilish qi-yin. „maʼnaviyat — insonning, xalqning, jamiyatning, davlatning kuch-qudratidir. U yoʻq joyda hech qachon baxtsaodat boʻlmaydi“, degan edi Oʻzbekistonning ilk prezidenti [Islom Karimov](#).

“Shaxsning ichki maʼnaviy dunyosi maʼnaviy ehtyoj, maʼnaviy qiziqish va faoliyat, maʼnaviy qadriyat kabi asosiy belgilar tizimidan iboratdir.” Koʻpgina psixologlar inson maʼnaviy tarbiyaning asosini hissiyot, iroda, hayol, motivlar, bilimlar va shu kabi bir qator xususiyatlaridan iborat deb bilishadi. Shu oʻrinda yoshlar hayotida yuqoridagi barcha xususiyatlarni birlashtirib turadigan yetakchi va sogʻlom tarbiyaning asosi nimada degan savolga javob berish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi oʻsmirlar oʻtmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik oʻsish oldinroq namoyon boʻlmoqda. Shu sababli bizda oʻgʻil va qizlarni 10–11 dan 14–15 yoshigacha oʻsmirlik yoshida deb hisoblanadi. Oʻsmirlik yoshida bolalikdan kattalik holatiga koʻchish jarayoni sodir boʻladi. Oʻsmirda psixik jarayonlar keskin oʻzgarishi bilan aqliy faoliyatida ham burilishlar seziladi. Shuning uchun shaxslararo munosabatda oʻquvchi bilan oʻqituvchining muloqotida, kattalar bilan oʻsmirlarning muomalasida qatʼiy oʻzgarishlar vujudga keladi. Bu oʻzgarishlar jarayonida qiyinchiliklar tugʻiladi. Bular avvalo taʼlim jarayonida roʻy beradi: yangi axborot, maʼlumotlarni bayon qilish shakli, uslubi va usullari oʻsmirni qoniqtirmay qoʻyadi. Ota-onalarninig oʻsmirlar ruhiyatini yaxshi bilmasligi oilada oʻz farzandlarini erkalatib oʻstirishlari hamda ularni haddan tashqari asrab avaylab ardoqlashi oilada bola hulqini buzilishiga olib keladigan omillardandir.

Bunday tarbiyalangan bolalar va oʻsmirlarda xulq oʻzgarishi koʻrinishlari tez shakllanib mustaqil fikr yuritish va moslanuvchanlik qobiliyatlari yaxshi rivojlanmaganligi tufayli ular unchalik murakkab boʻlmagan oddiy nizoli vaziyatlardayoq oʻzlarini yoʻqotib qoʻyadi.

Koʻpincha kuzatamizki hayotiy shart-sharoitlarda insonni, ayniqsa yoshlarni koʻpincha umid va orzular boshqaradi. Shu sababli ular faoliyatida hayotga munosabat,

dunyoqarash yoki yo‘l-yo‘riq bo‘lib xizmat qiluvchi, aql, idrok, iroda asosida anglangan bilimlar, g‘oya hamda tasavvurlar ifodasi bo‘lgan tushunchalar va shu asosda anglangan bilim, maqsadlar majmui hamda ularning to‘g‘riligiga bo‘lgan ishonch yetakchilik qiladi. Xulqiy tarbiya yoshlarning voyaga yetishi jarayonida shakllanadi. Bilim va g‘oyalar insonning ham aqli, ham qalbi bilan o‘zlashtirib olgandagina ishonchga aylanadi. Ammo umid va orzular ham shunga munosib ravishda ulg‘ayib boradi. Shunga ko‘ra ma‘naviyat tarbiyasi ijtimoiy jihatdan insonning faoliyati bilan bog‘liq bo‘ladi. Zero, tarbiya amaliy jarayonlarda o‘zini kengroq namoyon qiladi. Agar o‘smirlardagi xarakter xususiyatlari mutaassib, irqiy, millatchilik va tor siyosiy hamda iqtisodiy manfaatlar bilan cheklangan bo‘lsa, bunday holda u buzg‘unchilik va beqarorlikka xizmat qiladi. Bunday hol oqibatida jamiyat va davlatning rivojlanishdan ortda qolishi ehtimoli yuqori bo‘ladi. Shu sababli, taraqqiyot va hurlikka xizmat qiluvchi ishonch bilan buzg‘unchilik va yomonlikka yetaklovchi umid va orzularni bir-biridan farqlash g‘oyatda muhim masaladir. Bundan shu narsa ko‘rinadiki sog‘lom avlodni shakllantirishda ishonch bilan hayotiy umid va orzularni uyg‘unlashtirishning shaxs dunyoqarashi tizimidagi o‘rni yuqori ekan. Uning ahamiyati birinchidan, shaxs dunyoqarashida barqarorlikni belgilovchi omil sifatida, ikkinchidan, mavjud yoki yuzaga kelishi ehtimoli bo‘lgan qiyinchiliklardan cho‘chimaslikka, ularga qarshi tura olishga va bartaraf etishning oqilona yo‘llarini izlashga, uchinchidan, xulqidaga sobitlik va faollikni ta‘minlashga xizmat qilishida ko‘rinadi. Xulqiy tarbiya bir tomondan diniy bilimlarni egallashni hamda, dunyoviy ilmlardan ham xabardor bo‘lishni talab etmoqda.

Bizning diyorda istiqomat qiluvchi ko‘pchilik aholining hayot tarzi, urf-odatlarini, milliy tarbiya tizimida islom dini, ta‘limoti va ruknlari asosiy o‘rinlardan birini egallaydi. Xususan, qur‘oni karim oyatlari va hadisi shariflarda e‘tiqodiy masalalar bilan bir qatorda ota-ona, farzandlik burchi, odob-axloq mavzusidagi masalalarda ko‘plab psixologik ahamiyatga ega jihatlarni uchratamiz. Zero, prezidentimiz shavkat mirziyoev ta‘kidlaganlaridek “ islom dini bizni ezgulik va tinchlikka, asl insoniy fazilatlarini asrab-avaylashga da‘vat etadi”.

Yoshlarning diniy yoki dunyoviyligidan qat‘iy nazar tafakkurining shakllanishi va mustahkamlashishiga chuqur ta‘sir ko‘rsatuvchi omillardan biri ma‘naviyatdir. O‘rta, maxsus va oliy ta‘lim tizimida “ma‘naviyat”ga oid fanlar tarkibida o‘tiladigan mavzular qiyosiy o‘rganilganda shu narsa ma‘lum bo‘ladiki, predmetlar bo‘yicha yoshlarga asosan umumiy, tarixiy va nazariy ma‘lumotlargina taqdim etiladi. Mazkur ma‘lumotlar har qanday kuchli mutaxassis, yangi texnika va pedtexnologiyalar vositasida taqdim etilmasin, baribir umumiy hamda tarixiy va nazariy ma‘lumotlar bo‘lib qolaveradi. Bu fandan maqsad yoshlarda yuksak ma‘naviyatni, uning vositasida mustahkam vatanparvarlik dunyoqarashi va kengfikirlikni shakllantirish bo‘lsa unda

fan mavzulari tarkibi va ularni shaxsda amaliy shakllantirish yondashuvlari zamon talablari asosida yangilanishi kerak bo'ladi. Ta'limni amalga oshirishda umumiy fikrlardan ko'ra aniq yaxshi va yomon ta'sirga ega atama va tushunchalarning mazmun-mohiyatini ochib berish yo'lidan borish ko'proq samara berishi mumkin. Buning uchun inson ma'naviyatining rivojlanishida eng chuqur ta'sir kuchiga ega atama va tushunchalar hamda ularni qanday ketma-ketlikda o'qitish va ishonchga aylantirish tartibi va mexanizmlari ishlab chiqilishi lozim bo'ladi. Tarbiyaning nazariy asoslari, asosiy sohalari va yo'nalishlari haqidagi umumiy tushunchalar o'rniga yaxshilik va yomonlik, poklik va nopoklik, to'g'rilik va egrilik, bag'rikenglik va xudbinlik, tinchlik va urush, mehnatsevarlik va boqimandalik kabi dunyoqarashning shakllanishiga ijobiy va salbiy ta'sir ko'rsatadigan tushuncha va atamalar mohiyati amaliy misollar yordamida o'rgatilishi yanada yaxshi samara berishi mumkin.

Bugun psixologik dunyoqarashni shakllantirishda amaliyotda foydalanib kelinayotgan kutubxona, kino, konsert, teatr, muzey, ekskursiya va anjumanlar tashkil etish kabi tadbirlarning ta'siri yetarli bo'lmayotgani sezilarli darajaga chiqdi. Buning sababi birinchidan, bu amaliyot ob'ektlari yoshlar uchun yangilik emas, ikkinchidan, ularning aksariyati hordiq chiqarishga mo'ljallangan, uchinchidan, bunday ob'ektlar juda ko'p va ular haqida ma'lumot beruvchi axborot manbalarining ham xilma-xilligidir. Inson esa o'z tabiatiga ko'ra ko'p narsaga loqayd qaraydi va kam narsaga intilib yashaydi. Shuning uchun bugun psixologik yetuk dunyoqarash ko'nikmalarini amaliy hosil qilish jarayonida yoshlarga tinglovchi va kuzatuvchi emas, balki tashkilotchi ishtirokchilik imkonini ko'proq berish kerak bo'ladi. Yoshlar kitobxonlik klublari, kinotaqdimot va konsert studiyalari, teatr jamoalari va ularning mahsulotlari, yoshlar muzeyi va ularning eksponatlari, yoshlar ekskursiya va anjumanlari kengashi kabi yoshlar o'zlari qaror chiqaruvchi jamoaviy tuzilmalari faoliyatini tashkil etish kelajak avlod ijtimoiy psixologiyasi, ma'naviyat va dunyoqarashning shakllanishida ijobiy iz qoldirgan, qolaversa noyob iqtidorlarning namoyon bo'lishi, yoshlarning o'z kelajagini ko'rish imkoniyatlarini oshirishi, yoshlik davridan yorqin tarixiy xotiralar qolishi va hayotdan ilhomlanib yashashiga sabab bo'lar edi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, jamiyatimizning katta va kichik a'zolarida ayniqsa, yoshlar onggida ma'naviy tarbiyani shakllantirishda milliy va ma'naviy qadriyatlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Jamiyat taraqqiyoti keng dunyoqarashli, qobiliyatli, iste'dodli kadrlar orqali yuz beradi. Yoshlar dunyoqarashining yuksalishi natijasida ularning o'z kuchi, imkoniyati bilan ozod va obod vatan, erkin va farovon hayot, demokratik, fuqarolik jamiyati qurishga bo'lgan ishonchi kuchayadi. Har bir mamlakat o'z milliy taraqqiyotida yetishib kelayotgan avlodining ko'plab fazilatlarini qamrab olgan ijtimoiy psixologiyasiga tayanadi. Qadimgi sharq va g'arbda, o'rta asrlar davrida, fanlar klassifikatsiyalanishining

taraqqiyot bosqichlarida, industrial va bugungi postindustrial, axborotlashgan jamiyatlarda ham o‘rinbosar avlod ishonchi, e‘tiqodi, psixologiyasi va dunyoqarashi masalasini to‘g‘ri hal qilishga bosh masala sifatida qaralgan. Yetuk, bilimdon avlodni yetishtirish uchun ularning dunyoqarashi va tafakkur tarzini shakllantirishga, o‘rta, maxsus va oliy o‘quv yurtlaridagi tahsiliga e‘tibor berilgan. Bugungi davr ham shunday talabdan holi emas. Faqat uni o‘z vaqtida ko‘ra bilish, davr imkoniyatlariga muvofiqlashtirib borish katta muvaffaqiyatlarga olib keladi. Ijtimoiy tarmoq yutuqlaridan foydalanish barobarida yosh avlodning ma‘naviy dunyosini shakllantiruvchi tarbiya metodlaridan foydalanish lozimligi bugungi kunning ham e‘tiborga molik jabhalaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

1. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. Beshinchi jild - t.: “ o‘zbekiston milliy ensiklopediyasi” davlat ilmiy nashriyoti, 2008.- 592 b.
2. A. Avloniy. “Turkiy Guliston yohud ahloq”. O‘qituvchi nashriyoti, Toshkent-1992. B-2.
3. E. G‘oziev. Ontogenez psixologiyasi-Nazariy-eksperimental tahlil. Monografiya-Toshkent: Ўз.Мил. Универ., 2010.-Б 222
4. E. G‘oziev. Umumiy psixologiya-Toshkent: Ўз.Мил. Универ., 2012.-Б 312
5. T.S. Safarov va boshq. “Informatika va axborot texnologiyalari”-O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi. Davlat ilmiy nashriyoti, Toshkent-2006. B-37.
6. G‘. B. Shoumarov. “Muhabbat va oila”. T. Ibn Sino. 1994 yil 47-bet.
7. P. I. Ivanov “Umumiy psixologiya”-Toshkent, “O‘qituvchi”.
8. O. Sodiqova, S. Madaliyeva-“Psixologiya”-Toshkent-2010. B.248.
7. B. Valiev [va boshq.]-Din psixologiyasi: o‘quv qo‘llanma.- Toshkent: Movarounnahr, 2014.-B.90.
8. M. Mamatov- Din psixologiyasi: ma‘ruzalar matni.-Toshkent. Islom Universiteti, 2014.- B.93.
9. X. Yo‘ldoshxo‘jaev [va boshq.]-Dinshunoslik ma‘ruzalar matni: o‘quv dasturi. Toshkent. FTDK, DITAF, 2000.-B.130.
10. B. Umarov. Suitsidologiya: o‘quv qo‘llanma. Toshkent. O‘zXIA, 2019-B 184.
11. <https://kun.uz>.